

РАЗДЕЛ. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567809>

УДК 343.8

ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Р.Х. Мифтяхов,

аспирант

О.В. Садовская,

научный руководитель,

к.ю.н., доц., зав. каф.,

МФЮА,

г. Москва

Аннотация: В работе раскрыты актуальные проблемы в правовом регулировании в некоторых элементах правового статуса (положения) государственных служащих института государственной службы в РФ.

В федеральных законах, регулирующих государственную службу и службу в иных видах государственной службы, изучили все элементы правового статуса государственной службы.

Раскрыли некоторые элементы правового статуса государственных служащих в государственной гражданской службе, военной службе и службе в иных видах государственной службы РФ и сделали сравнительный анализ.

Определили и решили о необходимости в нормативных правовых актах регулирующих государственную службу в РФ разделить правовой статус государственных служащих на служебный статус, должностной статус, и на социальный статус.

Для устранения коллизий в некоторых элементах правового статуса в нормативно-правовых актах, регулирующих различные виды службы в системе государственной службы, сделали соответствующие выводы, определили способы и методы их решения.

Ключевые слова: государственная служба, нормативно-правовые акты, правовой статус, служебный статус, должностной статус, социальный статус, проблемы, полномочия, государственные гарантии, ответственность

LEGAL STATUS OF PUBLIC OFFICERS

R.Kh. Miftyakhov,
graduate student

O.V. Sadovskaya,
scientific director,

Candidate of Law, Assoc., Head, cafe.,
MFYUA,
Moscow

Abstract: The article reveals topical problems in legal regulation in some elements of the legal status (position) of civil servants of the institute of civil service in the Russian Federation.

All elements of the legal status of the civil service were studied in the federal laws governing the civil service and service in other types of civil service.

They revealed some elements of the legal status of civil servants in the civil service, military service and service in other types of public service of the Russian Federation and made a comparative analysis.

We have identified and decided on the need in normative legal acts regulating the civil service in the Russian Federation to divide the legal status of civil servants into service status, job status, and social status.

To eliminate conflicts in some elements of the legal status in the normative legal acts regulating various types of service in the civil service system, we made the appropriate conclusions, determined the ways and methods of their solution.

Keywords: civil service, normative legal acts, legal status, official status, official status, social status, problems, powers, state guarantees, responsibility

Целью настоящей работы является исследование актуальных проблем в правовом регулировании некоторых элементах правового статуса государственных служащих института государственной службы в РФ.

Новизной в данной научной работе является рекомендации закрепления в действующие нормативные правовые акты, регулирующие государственную службу изменений и дополнений по сделанным выводам в данной работе, а также принятия в законодательном порядке новых нормативных правовых актов, регулирующих государственную службу.

В действующих нормативных правовых актах, регулирующих государственную службу, не разделены элементы служебного правового статуса и социального правового статуса, они совмещены в одном разделе, или те же элементы, которые встречаются в правовом статусе и на

социальном статусе, либо элементы социального статуса закреплены как правовые гарантии государственных служащих.

Правовой статус государственных служащих. Правовой статус – это признанная Конституцией и законами совокупность исходных, неотчуждаемых прав и обязанностей человека, а также полномочий государственных органов и должностных лиц.

К составляющим элементам правового статуса государственных служащих Российской Федерации законодатель тогда отнес:

- права государственного служащего;
- основные обязанности;
- ограничения, связанные с государственной службой;
- гарантии для государственного служащего;
- ответственность государственного служащего.

В ФЗ – № 58 от 27.05.2003 «О системе государственной службы Российской Федерации» [1-14], государственная служба делится на государственную гражданскую службу, на военную службу и государственную службу иных видов. До настоящего времени в Российской Федерации не принят закон о правоохранительной службе, регулирующий прохождения службы в правоохранительных органах и который, объединил бы все правоохранительные органы в единый вид государственной службы в Российской Федерации.

В элементах правового статуса (положения) законодатель включил все права, обязанности и ответственность государственных служащих, которых можно отнести как должностные или служебные права и обязанности.

В некоторых нормативных правовых актах под элементами правового статуса (положения) государственных служащих включены и социального правового статуса государственных служащих, а в некоторых социальный правовой статус разделен и закреплен как основные государственные гарантии правовой и социальной защиты государственных служащих. Сюда можно отнести только те права (социальные права), которых государство гарантирует государственным служащим, например, право на жилище, право на медицинское обслуживание, права выхода на пенсию по выслуге лет и т.д.

В ФЗ – № 58 от 27.05.2003 «О системе государственной службы в РФ» [2] устанавливается правовое положение государственных служащих, правовой статус государственных служащих – это права и обязанности федерального государственного служащего, федерального государственного гражданского служащего и гражданского служащего субъекта РФ, в том числе такие правовые элементы как ограничения, обязательства, правила

служебного поведения, ответственность, а также порядок разрешения конфликта интересов и служебных споров.

В данном законе под правовым статусом государственных служащих определены только основные элементы служебного права, не включены элементы социального права государственных служащих.

В главе 3, ФЗ – № 79 от 27.07.2004 «О государственной гражданской службы Российской Федерации» [3] определены элементы правового статуса государственного гражданского служащего.

Под правовым статусом государственного гражданского служащего определены следующие элементы:

- основные права гражданского служащего;
- основные обязанности гражданского служащего;
- ограничения, связанные с гражданской службой;
- запреты, связанные с гражданской службой;
- требования к служебному поведению гражданского служащего;
- урегулирование конфликта интересов на гражданской службе;
- представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- представление сведений о расходах;
- представление сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В данном законе под правовым статусом государственных гражданских служащих определены основные элементы служебного права и обязанности, не включены гарантии права на социальную защиту гражданских служащих. Помимо служебных прав, обязанностей и ответственности в элементе «основные права гражданского служащего» закреплён единственный элемент социального права – гарантии права на социальную защиту – это государственное пенсионное обеспечение. Основные государственные гарантии гражданских служащих, которых можно отнести, как социальному правовому статусу определены в главе 11 настоящего закона и включены следующие элементы:

- основные государственные гарантии гражданских служащих;
- дополнительные государственные гарантии гражданских служащих;
- стаж гражданской службы.

Элемент «стаж гражданской службы» является важным элементом социального статуса государственных гражданских служащих, который устанавливает гражданским служащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную

гражданскую службу, а также стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет гражданским служащим который устанавливается в соответствии с федеральным законом о государственном пенсионном обеспечении граждан РФ, проходивших государственную службу, и их семей.

Правовой статус сотрудников органов внутренних дел. В главе 3, ФЗ-№ 342 от 30.11.2011 «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации» [11] определены следующие элементы правового статуса сотрудников службы в органах внутренних дел:

- права сотрудника органов внутренних дел;
- основные обязанности сотрудника органов внутренних дел;
- требования к служебному поведению сотрудника органов внутренних дел;
- ограничения, обязанности и запреты, связанные со службой в органах внутренних дел;
- ответственность сотрудника органов внутренних дел.

В данном законе под правовым статусом сотрудников органов внутренних дел определены основные элементы. Помимо служебных прав, обязанностей и ответственности в элементе «права сотрудника органов внутренних дел» закреплены некоторые элементы социального статуса гарантии права на социальную защиту:

- право на государственное пенсионное обеспечение;
- право на медицинское обеспечение;
- право на обеспечение жилым помещением его и членов его семьи.

Гарантии социальной защиты сотрудника органов внутренних дел закреплены в главе 9, настоящего закона, сюда не включены все социальные правовые элементы, а только порядок и условия пенсионного обеспечения, обеспечение сотрудника органов внутренних дел и членов его семьи жилым помещением, медицинское и санаторно-курортное обеспечение сотрудника и членов его семьи.

Правовой статус сотрудников полиции. В главе 6, ФЗ – № 3 от 07.02.2011 «О полиции» [7], под правовым положением сотрудника полиции определены следующие элементы:

- специальные звания сотрудников полиции;
- основные обязанности сотрудника полиции;
- основные права сотрудника полиции;
- гарантии правовой защиты сотрудника полиции;
- взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

– право сотрудников полиции на объединение в профессиональные союзы (ассоциации).

В данной главе под правовым статусом сотрудников полиции определены элементы служебного правового статуса. Помимо служебных прав, обязанностей и ответственности в элементе «основные права сотрудника полиции» закреплён единственный элемент социального права – это право на социальную защиту, право на государственное пенсионное обеспечение.

В статье 30, настоящего закона определены гарантии правовой защиты сотрудника полиции, сюда включены только служебные права, обязанности и ответственность сотрудников полиции.

В главе 8 настоящего закона определены гарантии социальной защиты сотрудника полиции, сюда входят следующие элементы, которые относятся к социальному правовому статусу:

- право сотрудника полиции на жилищное обеспечение;
- право сотрудника полиции и членов его семьи на медицинское обеспечение.

Правовой статус сотрудника органов принудительного исполнения. Для повышения правового и социального статуса службы судебных приставов 01 октября 2019 года был принят ФЗ-№ 328 от 01.10.2019 «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6], служба судебных приставов, которая относилась государственной гражданской службе, с 1 января 2020 года согласно по данному закону служба судебных приставов относится к иному виду государственной службы, и приравнивается к правоохранительным органам.

Согласно главе 3, ФЗ-№ 328 от 01.10.2019 «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации» [6], элементами правового статуса сотрудника которых можно отнести к служебному правовому статусу:

- сотрудник;
- права сотрудника;
- служебные обязанности сотрудника;
- требования к служебному поведению сотрудника;
- ограничения и запреты, связанные со службой в органах принудительного исполнения;
- ответственность сотрудника.

В данном законе под правовым статусом определены основные элементы служебного правового статуса сотрудника органов принудительного исполнения. Помимо должностных прав, обязанностей и ответственности в элементе «права сотрудника» в некоторых пунктах

закреплены элементы гарантированных государством правовой и социальной защиты сотрудника органов принудительного исполнения, которых можно отнести к социальному правовому статусу. Право:

– на обязательное государственное страхование жизни и здоровья в соответствии с законодательством РФ;

– на государственную защиту его жизни и здоровья, жизни и здоровья членов его семьи, а также принадлежащего ему и членам его семьи имущества;

– на государственное пенсионное обеспечение;

– на охрану здоровья и медицинское обеспечение;

– на обеспечение жилым помещением его и членов его семьи.

В рамках реализации представления гарантированных государством правовой и социальной защиты сотрудников службы судебных приставов как: обеспечение жилыми помещениями, медицинское и санаторно-курортное обеспечение сотрудника, гражданина уволенного со службы в органах принудительного исполнения, членов их семей и лиц, находящихся (находившихся) на их иждивении сотрудников службы судебных приставов и их членов семей, согласно ст. 65 Федерального закона от 01.10.2019 № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации» [6], в которой содержится ссылка на Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной Российской Федерации» Федеральной службе судебных приставов необходимо иметь ведомственный жилой фонд и специализированные медицинские учреждения [5].

Правовой статус военнослужащих. В системе государственной службы РФ ключевую роль играет военная служба.

Военнослужащие обладают особым правовым статусом, правовой статус военнослужащих регулируется отдельным федеральным законом. Статус военнослужащих, то есть совокупность прав, свобод, гарантированных государством, а также обязанностей и ответственности военнослужащих, которые устанавливается ФЗ-№76 от 27.05.1998 «О статусе военнослужащих» [9], а также федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Только в ФЗ-76 от 27.05.1998 «О статусе военнослужащих» [9], для органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, федеральным государственным органам, органам местного самоуправления и организациям закреплены нормы, разрешающие право устанавливать пределах своих полномочий дополнительные социальные гарантии и компенсации военнослужащим, гражданам РФ, лицам, уволенным с военной службы, и членам их семей.

В статье 3, настоящего закона определены широкий спектр элементов правового статуса, это гарантии правовой и социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.

В пункте 1, статьи 3, для военнослужащих устанавливается единая система правовой и социальной защиты, а также материального и иных видов обеспечения с учетом занимаемых воинских должностей, присвоенных воинских званий, общей продолжительности военной службы, в том числе и в льготном исчислении, выполняемых задач, условий и порядка прохождения ими военной службы.

В пункте 2, статьи 3, определено, что правовая защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей является функцией государства и предусматривает закрепление в законах и иных нормативных правовых актах прав, социальных гарантий и компенсаций указанных лиц и иных мер их социальной защиты, а также правовой механизм их реализации.

В пункте 3, статьи 3, социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей является функцией государства и предусматривает:

- реализацию их прав, социальных гарантий и компенсаций органами государственной власти, федеральными государственными органами, органами военного управления и органами местного самоуправления;

- совершенствование механизмов и институтов социальной защиты указанных лиц;

- охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, направленные на создание условий жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы и ее роли в обществе.

Кроме правового статуса военнослужащих, в главе 2, ФЗ-76 от 27.05.1998 «О статусе военнослужащих» [9] установлены права и свободы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, где определены некоторые важные элементы:

- защита свободы, чести и достоинства военнослужащих;
- право на свободу передвижения и выбор места жительства;
- свобода слова. Право на участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании;

- свобода совести и вероисповедания;
- право на участие в управлении делами государства и общественными объединениями;

- право на труд;

- право на жилище;

- право на охрану здоровья и медицинскую помощь;

- право на возмещение вреда;
- право на образование и права в области культуры;
- право военнослужащего на обжалование неправомерных действий;
- право на получение юридической помощи.

На военнослужащих возлагаются обязанности по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита РФ, которые связаны с необходимостью беспрекословного выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни. В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии и компенсации.

Особенности правового статуса военнослужащих, проходящих военную службу в военное время, в период мобилизации, во время исполнения обязанностей военной службы в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах регулируются федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

В главе 3, ФЗ-76 от 27.05. 1998 «О статусе военнослужащих» [9] определены обязанности военнослужащих, которая включает следующие элементы:

- общие обязанности;
- должностные и специальные обязанности;
- ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением военной службы.

Так же в настоящем законе включены ответственность военнослужащего, которая включает следующие элементы:

- права военнослужащего, который привлекается к дисциплинарной ответственности;
- основания привлечения военнослужащего к дисциплинарной ответственности;
- обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность военнослужащего.

В данном законе под правовым статусом военнослужащих определены элементы правового статуса и включены элементы социального статуса государственных служащих, так же упомянуты такие элементы правового статуса как права и свободы.

В Федеральном законе № 53-ФЗ 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе» [4], указаны обязанности граждан и воинские обязанности. Настоящий Федеральный закон осуществляет правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы в целях реализации гражданами Российской Федерации конституционного долга и

обязанности по защите Отечества, а также правовое регулирование поступления на военную службу и военной службы в Российской Федерации иностранных граждан.

Выводы. Исследовав нормативные правовые акты, регулирующие государственную службу для предотвращения коллизий, пришли к выводу о необходимости:

1. Принять федерального закона «О статусе государственных служащих», по которому все государственные служащие в Российской Федерации должны обладать единым правовым статусом и правом гарантированным государством на правовую и социальную защиту.

2. Необходимо в нормативных правовых актах регулирующих государственную службу в РФ разделить правовой статус государственных служащих всех видах государственной службы на служебный статус, должностной статус, и на социальный статус.

3. В федеральных законах, регулирующих государственную службу в различных видах службы включить все единые элементы правового статуса, с дополнениями элементов некоторым видам службы с учётом особенностей порядка правового регулирования прохождения государственной службы.

4. Для повышения правового статуса и объединения всех правоохранительных служб РФ в единую систему правоохранительной службы принять федеральный закон «О правоохранительной службе Российской Федерации». Закрепить в ст. 7 действующего ФЗ-№ 58 от 27.05.2003 «О системе государственной службы Российской Федерации» [2], как вид государственной службы.

Список литературы

[1] Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/10103000/>. (дата обращения: 19.01.2021).

[2] Федеральный закон № 58-ФЗ от 27.05.2003 г. «О системе государственной службы Российской Федерации» (ред. от 31.05.2003 г.). [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/185886/>. (дата обращения: 19.01.2021).

[3] Федеральный закон № 79-ФЗ от 27.07.2004 г. «О государственной гражданской службы Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – URL: <https://dagestan.fas.gov.ru/vacancy/5092>. (дата обращения: 19.01.2021).

[4] Федеральный закон № 53-ФЗ от 28.03.1998 г. «О воинской обязанности и военной службе». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/12128>. (дата обращения: 19.01.2021).

[5] Федеральный закон № 283-ФЗ от 30.12.2012 г. «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/36650>. (дата обращения: 19.01.2021).

[6] Федеральный закон № 328-ФЗ от 01.10.2019 г. «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – URL: <https://fssp.gov.ru/2664171/>. (дата обращения: 19.01.2021).

[7] Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 05.12.2017). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/. (дата обращения: 19.01.2021).

[8] Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/. (дата обращения: 19.01.2021).

[9] Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/12429>. (дата обращения: 19.01.2021).

[10] Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре». [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/10164358/>. (дата обращения: 19.01.2021).

[11] Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/. (дата обращения: 19.01.2021).

[12] Федеральный закон от 21.07.1997 № 118 «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/11901340/>. (дата обращения: 19.01.2021).

[13] Закон РФ № 4468-1 от 12.02.1993 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей». [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/100257/>. (дата обращения: 19.01.2021).

[14] Федеральный закон от 31.06. 1995 № 119 «Об основах государственной службы Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – URL: <https://rg.ru/1995/07/31/Federalnyjzakonot31iulya1995.html>. (дата обращения: 19.01.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12.12.1993) (taking into account the amendments introduced by the Laws of the Russian Federation on amendments to the Constitution of the Russian Federation dated 30.12.2008 No. 6-FKZ, dated 30.12.2008 No. 7-FKZ dated 05.02.2014 No. 2-FKZ, dated 21.07.2014 No. 11-FKZ). [Electronic resource]. - URL: <https://base.garant.ru/10103000/>. (date of access: 19.01.2021).

[2] Federal Law No. 58-FZ of May 27, 2003 "On the System of Civil Service of the Russian Federation" (as amended on May 31, 2003). [Electronic resource]. - URL: <https://base.garant.ru/185886/>. (date of access: 19.01.2021).

[3] Federal Law No. 79-FZ of 27.07.2004 "On the State Civil Service of the Russian Federation". [Electronic resource]. - URL: <https://dagestan.fas.gov.ru/vacancy/5092>. (date of access: 19.01.2021).

[4] Federal Law No. 53-FZ of March 28, 1998 "On conscription and military service." [Electronic resource]. - URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/12128>. (date of access: 19.01.2021).

[5] Federal Law No. 283-FZ of December 30, 2012 "On social guarantees for employees of some federal bodies of the executive Russian Federation". [Electronic resource]. - URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/36650>. (date of access: 19.01.2021).

[6] Federal Law No. 328-FZ dated 01.10.2019 "On Service in the Compulsory Enforcement Bodies of the Russian Federation and Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation." [Electronic resource]. - URL: <https://fssp.gov.ru/2664171/>. (date of access: 19.01.2021).

[7] Federal Law of 07.02.2011 No. 3-FZ "On the Police" (as amended on 05.12.2017). [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/. (date of access: 19.01.2021).

[8] Federal Law dated 02.10.2007 No. 229-FZ "On Enforcement Proceedings". [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/. (date of access: 19.01.2021).

[9] Federal Law of May 27, 1998 No. 76-FZ "On the Status of Servicemen". [Electronic resource]. - URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/12429>. (date of access: 19.01.2021).

[10] Federal Law of 17.01.1992 No. 2202-1 "On the Prosecutor's Office". [Electronic resource]. - URL: <https://base.garant.ru/10164358/>. (date of access: 19.01.2021).

[11] Federal Law of 30.11.2011 No. 342-FZ "On service in the internal affairs bodies of the Russian Federation and amendments to certain legislative acts of the Russian Federation." [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/. (date of access: 19.01.2021).

[12] Federal Law of 21.07.1997 No. 118 "On the Compulsory Enforcement Bodies of the Russian Federation". [Electronic resource]. - URL: <https://base.garant.ru/11901340/>. (date of access: 19.01.2021).

[13] Law of the Russian Federation No. 4468-I of 12.02.1993 "On the pension provision of persons who served in the military, service in the internal affairs bodies, the State Fire Service, the bodies for control over the circulation of narcotic drugs and psychotropic substances, institutions and bodies of the penal systems, the troops of the National Guard of the Russian Federation, the enforcement agencies of the Russian Federation, and their families ". [Electronic resource]. - URL: <https://base.garant.ru/100257/>. (date of access: 19.01.2021).

[14] Federal Law of 31.06. 1995 № 119 "On the fundamentals of the state service of the Russian Federation." [Electronic resource]. - URL: <https://rg.ru/1995/07/31/Federalnyjzakonot31iulya1995.html>. (date of access: 19.01.2021).

© *Р.Х. Мифтяхов, 2021*

Поступила в редакцию 7.01.2021
Принята к публикации 15.01.2021

Для цитирования:

Мифтяхов Р.Х. Правовой статус государственных служащих // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 93-105. URL: <https://ip-journal.ru/>